

© І.В. Бельмас¹, Д.Л. Колосов², О.І. Білоус¹, Г.І. Танцура¹, С.В. Онищенко²

¹ Дніпровський державний технічний університет, Кам'янське, Україна

² Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ СТАН КОМПОЗИТНОЇ БАГАТОШАРОВОЇ ВАНТИ З УРАХУВАННЯМ РОЗРИВІВ ЕЛЕМЕНТІВ АРМУВАННЯ ТА НЕЛІНІЙНОГО РОЗПОДІЛУ МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

© I. Belmas¹, D. Kolosov², O. Bilous¹, H. Tantsura¹, S. Onyshchenko²

¹ Dniprovsk State Technical University, Kamianske, Ukraine

² Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

STRESS-STRAIN STATE OF COMPOSITE MULTI-LAYER STAY ROPE CONSIDERING BREAKAGES IN REINFORCING ELEMENTS AND NONLINEAR DISTRIBUTION OF MECHANICAL PROPERTIES

Мета. Формулювання алгоритму урахування впливу розривів неперервності волоконних елементів армування ванти на її міцність.

Методика. Побудова та аналітичне розв'язання математичної моделі взаємодії паралельних волоконних елементів армування, з'єднаних еластичними матеріалом, у разі порушення неперервності окремих елементів армування.

Результати. Розроблено алгоритм розрахунку на статичну міцність багатошарової ванти з розривами елементів армування в одному перерізі. Встановлено, що розрив неперервності довільного елемента армування ванти призводить до суттєвої зміни внутрішніх навантажень лише суміжних елементів армування з ушкодженим та практично не залежить від нелінійного характеру деформування складових ванти. Більші навантаження елементів армування мають місце у разі розриву кутового елемента армування, а найменші – у разі розриву центрального. Встановлено, що кількість рядів укладання елементів армування у ванті та місце розташування ушкодженого елемента армування несуттєво впливає на переміщення його кінця та не впливає на розподіл навантажень поміж елементами армування в перерізі ушкодження. Переміщення залежать від змінного по довжині ванти відношення модулів пружності на зсув еластичного матеріалу та елементів армування на розтяг. Встановлено, що місце розташування елемента армування з розривом неперервності несуттєво впливає на характер відносного зростання деформацій ванти у разі прояву нелінійного характеру деформування еластичної оболонки. Нелінійність деформування складових ванти не впливає на перерозподіл сил у ванті з ушкодженими елементами армування. Максимальні відносні переміщення елементів армування та зумовлені ними максимальні кути зсуву матеріалу, розташованого поміж елементами армування, менші за значення прийнятого коефіцієнта нелінійності. Характери переміщень елементів армування якісно близькі.

Наукова новизна. Розроблено аналітичний алгоритм розрахунку напружено-деформованого стану багатошарової ванти з урахуванням її конструкції, нелінійно розподілених вздовж ванти механічних властивостей її складових з ушкодженнями довільної групи елементів армування в одному перерізі.

Практична значущість. Розроблений алгоритм дозволяє урахувати нелінійний характер деформування складових ванти на її напружений стан у разі розривів довільної кількості

довільно розташованих у ванті елементів армування з розривом неперервності в одному перерізі. Алгоритм може бути застосований для визначення напружено-деформованого стану вантового каната з ушкодженнями в його перерізі, безмежно віддаленому від кінців каната. Алгоритм дозволяє урахувати вплив розривів елементів армування на міцність ванти, чим підвищити її надійність в споруді.

Ключові слова: багат шарова композитна ванта, напружено-деформований стан, розрив армування ванти, нелінійність характеру деформування, нелінійність розподілу властивостей.

Вступ. Ванта – важлива складова вантової споруди. Навіть часткова втрата вантою її тягової спроможності впливає на надійність конструкції. Урахування такої втрати – актуальна задача, а її розв’язання забезпечить підвищення надійності вантової споруди.

Аналіз стану питання. Практикою доведена ефективність сталевозалізобетонних автодорожніх мостів [1]. Встановлення технічного стану споруди – умова прийняття обґрунтованих рішень [2]. Ванта, здебільшого, складена з системи паралельних волокон, укладених в декілька шарів та з’єднаних еластичним матеріалом. Плоский гумотросовий канат має схожу конструкцію. Троси в ньому розташовані одним шаром. В роботі [3] досліджено розриви елементів армування гумотросового каната врівноважування. В роботі [4] обґрунтовано спосіб визначення міцності композитного тягового органа зі змінною за довжиною кількістю елементів армування. Руйнування матеріалу, що з’єднує елементи армування в області локального дефекту, суттєво впливає на механізм руйнування композита в цілому – це доведено в роботах [5, 6]. Передбачувана надійність композитних муфт з’єднання труб розглянута в роботі [7]. Розподіл сил поміж тросами різної жорсткості гумотросової стрічки – в роботі [8], а в її з’єднаннях – в роботі [9]. В [10], в межах лінійного деформування, досліджено вплив розриву елементів армування на міцність ванти. Вплив нелінійного характеру деформування складових одношарового гумотросового каната розглянуто в роботі [11].

Відомо, що навіть часткове руйнування деталі призводить до часткової втрати споживчих характеристик. В загальному випадку ванта може мати декілька ушкоджених елементів армування. Розрив одного елемента, відповідно до принципу Сен-Венана, локально збурює напружено-деформований стан ванти. Відповідно [3], внаслідок розриву троса, навантаження зростає практично лише в суміжних тросах та локалізується по довжині каната. В матеріалі частини ванти волоконної конструкції можливе виникнення умов нелінійного деформування її складових.

Основна частина дослідження. Сформулюємо метод визначення напружено-деформованого стану вантового каната з розривами неперервності групи елементів армування. Нехай ванта має по M елементів армування, розташованих в N шарах. В канаті ушкоджено декілька волокон на значних відстанях від його країв. Пари номерів волокон армування з ушкодженнями об’єднаємо в множину

$$w(I_\nu, J_\nu) \in W \quad (1 \leq \nu \leq Y), \quad (1)$$

де Y – загальна кількість елементів армування з розривами неперервності.

Початок осі z сумістимо з перерізом ушкодження. Симетричність задачі дозволяє розглянути половину каната. Внаслідок симетричності перерізи неушкоджених елементів армування до навантаження та після нього лежать в одній площині. Кінці ж ушкоджених елементів після навантаження зміщуються. Величини зміщень взаємозалежні і прямопропорційні прикладеному до ванти зусиллю розтягу та заздалегідь невідомі. Їх в перерізі $z = 0$ задамо невідомою множиною значень

$$\zeta_\nu \in U_0 \quad (1 \leq \nu \leq Y).$$

Сформулюємо умови переміщень та навантаження елементів армування з розривами неперервності в перерізі $z = 0$ в наступній формі

$$u_{i,j} = \zeta_\nu \begin{cases} 0 & i \neq I_\nu \vee j \neq J_\nu \\ 1 & i = I_\nu \wedge j = J_\nu \end{cases}, \quad (2)$$

$$p_{I,J} = 0 \quad (i = I_\nu \wedge j = J_\nu). \quad (3)$$

Скористаємося описаною вище локальністю збурення напружено-деформованого стану ванти локальними дискретними переміщеннями (2). Локальну зміну властивостей змодельюємо нелінійно змінною величиною. Її значення приймемо пропорційним співвідношенню модулів зсуву матеріалу матриці та розтягу волокон армування та таким, що з безмежним зростанням відстані від розриву наближається до одиниці. Скористуємося сформульованою в роботі [10] системою однорідних рівнянь рівноваги елементів армування вантового каната. В ній врахуємо введену величину пропорційності $\Omega(z) = (1 - (1 - K)e^{-z})$. Отримаємо систему однорідних диференціальних рівнянь рівноваги волокон в їх переміщеннях

$$\frac{d^2 u_{i,j}}{dz^2} + \frac{G\Omega(z)}{E F} \left(\begin{array}{l} \frac{k_a a}{(b-d)} (u_{i-1,j} - 2u_{i,j} + u_{i+1,j}) + \\ + \frac{k_b b}{(a-d)} (u_{i,j-1} - 2u_{i,j} + u_{i,j+1}) + \\ + u_{i-1,j-1} + u_{i+1,j+1} + u_{i-1,j+1} + u_{i+1,j-1} - 4u_{i,j} \end{array} \right) = 0, \quad (4)$$

де $u_{i,j}$ – переміщення i -того елемента армування j -того шару вздовж ванти – осі z ; G – модуль зсуву матеріалу, що з'єднує елементи армування; E, F, d – модуль пружності матеріалу, площа перерізу та діаметр волоконних елементів армування, відповідно; a, b – кроки укладання елементів армування в шарах та кроки шарів; k_a, k_b – коефіцієнти, що враховують вплив форми перерізу еластичного матеріалу ванти, розташованого поміж елементами армування на її жорсткість; $1 > K \geq 0$ – коефіцієнт, що враховує відхилення від прямопропорційного відношення переміщень та напружень складових вантового каната.